

TRANSFERÊNCIA DE ELÉTRONS: Aplicações e Noções Numéricas.

Letícia M. P. Madureira |

DOI: 10.5281/zenodo.10718799

O presente artigo busca explicar de forma concisa os conceitos relacionados à modelagem de carga elétrica por meio da transferência de elétrons entre sistemas químicos interagentes, e que apresentam um amplo espectro de aplicações, desde a química biológica até a ciência de materiais, a partir de diferentes metodologias de cálculo.

Uma perspectiva geral

A transferência de carga ou a troca de partículas entre espécies químicas é um processo tão comum que por vezes se torna banal enquanto uma realidade de interpretações físico-matemáticas. Suas aplicações abrangem desde ciclos biológicos bivalentes (proteicos, mitocondriais e fotossintéticos) em sistemas celulares animais e vegetais até a análise condutimétrica aplicada à ciência de materiais. Para implementar computacionalmente essas modelagens, é necessário balizar uma série de técnicas, considerando o tamanho dos objetos químicos a serem estudados. Dentre as mais simples e ubíquas dessas reações, está incluso o processo de oxirredução, entre espécies diversas ou isotópicas

(self-exchange reactions).

Embora a CT (*charge transfer*) tenha fundamentos quânticos em suas definições, ela depende, como qualquer fenômeno de transporte, do meio no qual está imerso, pois este modula a transição eletrônica, de modo a facilitá-la ou não. Isso é quantitativamente descrito pelo termo atribuído à taxa de reação, k , dependente de efeitos estáticos (equilíbrio e estabilização dos reagentes e produtos), e dinâmicos (atribuídos a efeitos nucleares e de solvatação), que tratados diferentemente em função da divisão dos sistemas moleculares em classes distintas (bimoleculares, proteicos, inorgânicos. Ou seja, tais classes de parâmetros podem ser, à grosso modo, manipuladas separadamente.

Teoria de Marcus

Uma das interpretações que ganhou força sobre esse conceito nos últimos 50 anos foi a teoria fundada por **Rudolph A. Marcus**, químico canadense premiado com o Nobel da área em 1992. Ele visualizou na transferência eletrônica uma oportunidade de abranger espécies químicas e expandir a compreensão acerca das reações de transferência de carga, que, por serem aparentemente mais simples, tornam possível conjecturar novas formulações ainda mais profundas. Nesse sentido, a figura 1 assinala todas as mudanças $A \rightarrow B$ que ocorrem nas posições dos núcleos ao longo do processo estudado. A partir das transformações matemáticas para descrever quantitativamente a taxa de conversão é possível, por meio da teoria de colisões, deduzir a relação de Arrhenius da constante de velocidade (k) associada à transformação química (eq. 1), na qual T é a temperatura em (K) e K_B é a constante de Boltzmann.

$$k \propto e^{-\frac{E_A}{k_B T}} \quad (1)$$

Figura 1. Coordenadas de reação gerais aplicadas à cinética química. A representa os reagentes, B é o estado de transição e C mostra os produtos. As energias livres de ativação (vermelho) a energia livre liberada (azul) no processo.

Marcus, então, alterou o perfil cinético supracitado para o caso das reações de transferência de elétrons, fazendo uma aproximação por duas parábolas, que remeteriam ao comportamento de molas conectando os núcleos (Figura 2) e reguladas pela lei de Hooke, quadraticamente dependente com relação à distância entre os estados distorcidos de mais ou menos estiramento das molas se comparados com as posições de equilíbrio

Figura 2. Representação da transformação dos graus de liberdade em torno do sítio doador em função da CT. Nesse esquema, coordenadas internas estão sinalizadas pelas esferas pequenas, harmonicamente conectadas aos centros de massa (núcleos), os dipolos se referem a um solvente com polarização significativa e consistem parte das coordenadas externas. Os símbolos e foram identificados com sinais opostos mediante a presença (-) ou ausência (+) de elétrons no sistema..

Na figura 3, onde são expostas as parábolas que aproximam as ideias de Marcus, é possível ver que as situações de menor energia estão localizadas em abscissas diferentes, uma vez que o rearranjo eletrônico() alteram os parâmetros atrativos e repulsivos, conseqüentemente influenciando a expansão e compressão das molas.

Figura 3. Nessa ilustração, ΔG representa a diferença de energia entre produtos e reagentes, ΔE ilustra a barreira de ativação relativa e λ mostra a energia de reorganização eletrônica, aquela necessária para forçar os reagentes (à esquerda) a ter a mesma configuração nuclear que os produtos (à direita) sem permitir a transferência de elétrons.

Através dessa representação, foi solucionada a intersecção das funções parabólicas mostradas acima e a energia de ativação, correspondente à componente y do encontro entre as duas seções do gráfico, foi derivada em relação às medidas termodinâmicas analisadas, partindo-se de uma manipulação algébrica simples para a fórmula geral de Marcus, forjada em algumas aproximações basilares, como:

1) **Análise bidimensional na transição das populações, ou seja, a interação dos estados doador-acceptor é representado, de forma geral, por duas funções de base respectivamente descritivas.**

2) **O balanço energético da reação de transferência de elétrons é medido por grandezas eletrônicas, como potencial de acoplamento e reorganização.**

3) **O solvente é tratado em termos de uma constante dielétrica e aproximações de esferas.**

No rumo de delinear uma dedução propositiva para esse perfil gráfico, imaginemos que a base da parábola esquerda está no par de origem (0,0) e as descrições quadráticas obedecem à igualdade:

$$y = x^2 \quad (2)$$

Essa definição é completamente geral e arbitrária, pois embora não tenhamos associado foi β base numérica ou escala à figura 3, é notável a incongruência, uma vez que a equação 2, para ser satisfeita, teria que produzir duas curvas completamente ajustadas no plano, enquanto o que vemos é um deslocamento de uma em relação à outra, apesar de apresentarem formas iguais. Reescrevamos, então, a expressão para:

$$(y - b) = (x - a)^2 \quad (3)$$

Concluimos, dessa forma, que a base da segunda parábola tem coordenadas (a, b). Assim, resolvendo a

equação 3, obteremos as equações (4) e (5):

$$x = \frac{(b - a^2)}{2a} \quad (4)$$

$$y = x^2 = \frac{(b - a^2)^2}{4a^2} \quad (5)$$

Substituindo com os respectivos valores do nosso sistema matemático, temos que:

$$k = Ae^{-\frac{(\Delta G + \lambda)^2}{4\lambda RT}} \quad (6)$$

Em que A é o fator pré-exponencial, em geral expresso pela dependência da distância (r) entre doador-aceitador, proporcional a uma constante c e um fator ϵ , relativo à permissividade do material quanto ao trânsito de elétrons entre os seus componentes.

$$k = e^{-\beta r} e^{-\frac{(\Delta G + \lambda)^2}{4\lambda RT}} \quad (7)$$

Agora que os conceitos gerais acerca da transferência de carga foram apresentados, é de boa prática ajustá-los e visualizar as diferentes matizes de aplicação através da manipulação gráfica. Você poderá fazer isso acessando o QRCode a seguir, que direciona para a página do Wolfram Demonstrations que trata da teoria de Marcus. Divirta-se e bons estudos!

References

- (1) N. Woodbury. "The Marcus Theory of Electron Transfer." 2017 www.public.asu.edu/~laserweb/woodbury/classes/chm341/lecture_set8/The%20Marcus%20Theory%20of%20Electron%20Transfer.pdf.
- (2) Sherwin Navaz. "Marcus Theory of Electron-Transfer Reactions" Wolfram Demonstrations Project. 2017 <http://demonstrations.wolfram.com/MarcusTheoryOfElectronTransferReactions/>
- (3) Paula, Luciana Claudia de, Andrade, Paulo Cesar Peres de, & Leite, Vítor Barbanti Pereira. (2013). Modelo de Marcus, elementos de matriz de tunelamento, efeitos de solvente e controle nuclear em reações de transferência de elétrons. Revista Brasileira de Ensino de Física, 35(2), 1-13.
- (4) Scherer, Philipp OJ, and Sighart F. Fischer. Theoretical molecular biophysics. Dordrecht: Springer, 2010.

Leticia Maria Pequeno Madureira é graduanda em Química-Bacharelado pela UFSC desde 2018/1, também estudou Filosofia Humanista pela UNISUL durante dois anos. Passou a fazer Iniciação Científica no Grupo de Estrutura Eletrônica Molecular, liderado pelo Prof. Dr. Giovanni Finoto Caramori, a partir de 2019, tendo feito inicialmente pesquisa sobre a situação metal-ligante de compostos potencialmente bioativos e focando atualmente no desenvolvimento de baterias a partir da eletroquímica de líquidos iônicos.

Eventos: Webinars

ACS Publications
Most Trusted. Most Cited. Most Read.

Teaching Remotely Together
Lessons Learned

ACS
Chemistry for Life

AACT

ACS Publications

ACS
Editorial Office

FREE Webinar | Tues, June 30 at 2pm ET

ACS Webinars

ASSISTA AQUI OS WEBINÁRIOS DA ABC!

Compartilhar Compartilhar Imprimir

A ABC está promovendo uma série de **webinários transdisciplinares**, dentro do tema CONHECER PARA ENTENDER: O MUNDO A PARTIR DO CORONAVÍRUS, realizados sempre às **3as feiras, das 16 às 18hs**. Cada semana, três palestrantes abordam recortes diversos do tema.

Além dos **vídeos na íntegra** e de **destaques** do evento, veja as **respostas** dos webinaristas, pós-evento, para as **perguntas** feitas *on-line* pelos internautas.

New horizons in density functional theory Faraday Discussion

2 - 4 September 2020, Online, United Kingdom